

Les microfibrilles issues des textiles : une source majeure de microplastiques dans l'environnement

Devenir, effets et stratégies d'atténuation

Introduction

Les microplastiques (MP) sont de petits fragments de plastique (de plus grande dimension ≤ 5 mm). Ils sont largement répandus dans l'environnement, et leur nocivité est avérée à plusieurs niveaux d'organisation biologique^{1,2}. Les microplastiques ont de multiples sources. On distingue d'une part les microplastiques primaires, qui sont fabriqués à une taille < 5 mm, comme les granulés industriels³ ainsi que les particules de plastique ajoutées intentionnellement à des produits tels que les peintures⁴, les produits d'entretien ménagers et industriels et les cosmétiques ; et les microplastiques secondaires, issus de l'usure d'objets de plus grande taille, notamment les pneus⁵, les textiles⁶ et les débris plastiques. On estime que 12,7 millions de tonnes de microplastiques sont libérés dans l'environnement chaque année⁷. Les microplastiques étant persistants et ne pouvant être éliminés facilement, les interventions visant à minimiser leurs rejets dans l'environnement sont essentielles.

Ce document se concentre sur les microfibrilles issues des textiles, qui contribuent pour 1,02

million de tonnes au volume total de microplastiques libérés dans l'environnement⁷.

Les microfibrilles sont des fibres de diamètre ≤ 5 mm. Elles se détachent des textiles (naturels, semi-synthétiques et synthétiques) tout au long de leur cycle de vie (de la production à l'élimination en passant par l'utilisation).

Traditionnellement, les fibres textiles étaient produites à partir de matières d'origine végétales naturelles (par exemple, le coton, le lin) et animale (par exemple, la laine, la soie). D'autres matières sont semi-synthétiques, comme la cellulose régénérée (par exemple, la viscose), ou les fibres artificielles (par exemple, le polyester). Aujourd'hui, la grande majorité des fibres textiles sont synthétiques ou semi-synthétiques, et le marché est dominé entre autres par le polyester (polyéthylène téréphtalate, PET), suivi du nylon (polyamide, PA) et de l'acrylique (polyacrylonitrile, PAN), qui se présentent souvent sous forme de copolymères⁸. En d'autres termes, la majorité des fibres textiles actuelles sont des matières plastiques. Les fibres synthétiques dominent le marché textile depuis le milieu des années 1990. Avec environ 91 millions de tonnes, cette catégorie de fibres représentait environ 69 % de la production mondiale de fibres en 2024⁹. De plus, des milliers de substances chimiques sont utilisés dans la production de fibres textiles, qu'elles soient naturelles, semi-synthétiques ou synthétiques¹⁰.

Sources et voies de dispersion

Les microfibrilles issues des textiles constituent une source majeure de microplastiques dans l'air, le sol, les aliments et l'eau^{11,12}. En raison de leur faible densité, elles sont facilement transportées sur de longues distances par l'air ou l'eau^{13,14}. La dispersion de microfibrilles (**Figure 1**) se produit tout au long du cycle de vie des produits textiles, de leur production à leur élimination en passant par leur utilisation.

Le lavage est à l'origine d'un rejet important de microfibrilles : on estime qu'un cycle de lavage classique libère plus de 9 millions de microfibrilles¹⁵. Les sèche-linge peuvent en rejeter encore davantage par cycle d'utilisation, en particulier ceux qui évacuent l'air vers l'extérieur¹⁶. Les quantités de

Figure 1. Microfibrilles visualisées sous microscope.

microfibrilles libérées lorsque l'on porte un vêtement sont similaires à celles rejetées lors d'un lavage en machine¹⁷. Une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux lave-linge, et les microfibrilles sont également facilement libérées lors du lavage à la main, souvent directement dans les rivières et les cours d'eau¹⁸. Par ailleurs, on estime qu'entre 63 000 et 430 000 tonnes de microplastiques sont rejetées chaque année sur les terres agricoles seulement en Europe par l'épandage de boues provenant des stations d'épuration¹⁹. Des interventions en amont sont essentielles pour lutter contre ces multiples voies de rejet dans l'environnement.

Impacts

La plupart des stations d'épuration ne sont pas en mesure d'éliminer complètement les microfibrilles des effluents traités. Une partie de ces microfibrilles est rejetée dans le milieu aquatique avec les eaux usées, mais la majorité est retenue dans les boues d'épuration. Dans de nombreux pays, ces boues sont épandues comme matières fertilisantes sur les terres agricoles, transformant ainsi un polluant de l'eau en polluant du sol²⁰. Il est également important de noter qu'en moyenne, alors que les pays à revenu élevé traitent environ 70 % des eaux usées municipales et industrielles, ce chiffre chute à environ 38 % dans les pays à revenu intermédiaire et inférieur, et à seulement 8 % dans les pays à faible revenu²¹.

Les microfibrilles peuvent dégrader la santé des sols en affectant le microbiome du sol, l'hydrodynamique et les « ingénieurs de l'écosystème » tels que les vers de terre.^{22,23} Elles ont également des effets néfastes sur les invertébrés, pouvant notamment entraîner un ralentissement de leur croissance ou une réponse de type stress oxydatif²⁴. Des données suggèrent que, par rapport à d'autres formes, les microfibrilles peuvent migrer plus facilement de l'intestin de l'animal vers d'autres tissus et être plus difficiles à éliminer²⁵. Dans certaines expériences d'exposition réalistes d'un point de vue environnemental, l'ingestion de microfibrilles par les organismes aquatiques a conduit à des effets néfastes sur leur survie, leur reproduction et le développement de leurs embryons²⁶. Les microfibrilles pourraient également présenter une toxicité supérieure à celle d'autres types de microplastiques^{27,28}.

Les traitements chimiques, les colorants et les finitions, appliqués à tous les types de fibres, peuvent réduire leur biodégradabilité²⁹, et les

microfibrilles peuvent également contenir des substances chimiques toxiques, telles que les bisphénols³⁰. De plus, bien qu'elles soient fabriquées à partir de matériaux cellulosiques, les microfibrilles semi-synthétiques sont présentes en grande quantité dans l'environnement avec des effets écotoxicologiques^{31,32,33}. Par ailleurs, la production de ces fibres nécessite l'usage de terres, une consommation importante d'énergie et d'eau, et génère des émissions de CO₂³⁴.

Interventions possibles

La variété des sources de microfibrilles et de leurs voies de transfert vers l'environnement impose de privilégier des interventions en amont³⁵. Celles-ci incluent la réduction de la production et une modification de la conception des textiles. La production textile annuelle pourrait atteindre 169 millions de tonnes d'ici 2030⁹. Par ailleurs, l'industrie mondiale de la mode est responsable de 8 à 10 % des émissions globales de CO₂ et génère plus de 92 millions de tonnes de déchets³⁴. Par conséquent, la réduction de la production textile apporterait de multiples avantages environnementaux, au-delà de la simple diminution des rejets de microfibrilles. Étant donné que des quantités similaires de microfibrilles sont libérées aussi bien lorsque le textile est porté que lors du lavage¹⁸, des mesures en amont sont essentielles pour réduire les émissions de microfibrilles. À cet égard, privilégier certaines caractéristiques des textiles (par exemple, des tissages plus compacts) et optimiser certains procédés de fabrication pourraient réduire considérablement la libération de microfibrilles tout au long de leur durée de vie^{16,29}.

Les solutions en aval incluent l'utilisation de cycles de lavage plus courts et à plus basse température³⁶, l'installation de filtres sur les lave-linge³⁷, l'amélioration des stations d'épuration³⁸ ainsi que le soutien aux subventions d'infrastructure et aux programmes mondiaux visant à améliorer et à étendre la couverture et la capacité des stations d'épuration, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires³⁵. Il est important de noter que des tests ont révélé que certains filtres pour lave-linge sont inefficaces³⁹. Il est donc nécessaire d'améliorer la conception des textiles et de mettre en œuvre des innovations pour réduire la teneur en microfibrilles dans les boues d'épuration.

Messages clés

- La consommation mondiale de fibres synthétiques est passée de quelques milliers de tonnes en 1940 à un volume estimé à 169 millions de tonnes d'ici 2030.
- Les fibres se détachent tout au long du cycle de vie des textiles, de la fabrication à l'utilisation (lavage, séchage et port du vêtement) jusqu'à l'élimination. En raison de leur légèreté, elles se dispersent facilement dans l'eau et dans l'air et sont transportées sur de longues distances.
- Les microfibrilles issues des textiles constituent une source majeure de particules d'origine anthropique présentes dans l'air, le sol, les aliments et l'eau.
- Les microfibrilles peuvent migrer de l'intestin d'un organisme vers d'autres tissus et s'avérer plus difficiles à éliminer que d'autres microplastiques. Des études suggèrent que les microfibrilles pourraient présenter une toxicité plus élevée que celle observée pour d'autres types de microplastiques.
- Des quantités importantes de microfibrilles pénètrent dans l'environnement par l'épandage de boues d'épuration, ce qui peut entraîner une accumulation dans le sol et avoir des effets néfastes sur les organismes terrestres.
- Donner la priorité aux interventions en amont (conception et production des fils et des textiles) sera la stratégie la plus efficace pour parvenir à une réduction globale des émissions de microfibrilles.

Citation : Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2026), Les microfibrilles issues des textiles : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544594>

Auteurs : Susanne Brander, Francesca De Falco, Winnie Courtene-Jones, Max Kelly, Judith S. Weis, Bethanie Carney Almroth, Juan Baztan, Conrad Sparks, and Richard C. Thompson

Relecteurs : Andres H. Arias, Valentin Dettling, Marie-France Dignac, Trisia Farrell, Natalia Grilli, Florin-Constantin Mihai, Sabine Rech, Martin Wagner

Traducteurs : Marie-France Dignac, Muriel Mercier-Bonin, Stéphanie Reynaud, Xavier Cousin

Références

1. Thompson R. C., et al. (2024), Twenty years of microplastic pollution research—what have we learned? *Science*, 386, ead12746, DOI: <https://doi.org/10.1126/science.ad12746>
2. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques. Lutter contre la pollution microplastique via le Traité mondial sur le plastique. (2024) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16364142>
3. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2024), Granulés, poudres et flocons plastiques : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544611>
4. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2024), Les peintures : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544299>
5. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2026), Les plastiques ajoutés intentionnellement dans les produits d'hygiène et de soins : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544650>

6. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2024), Les pneus : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544502>
7. Earth Action, (2023), Leakage of microplastics into oceans and land. https://www.e-a.earth/wp-content/uploads/2024/03/EA_2023_Update_Primary_Microplastics_2024_03_11-1.pdf
8. Granek, E.F., et al., (2022), Clothes Encounters of the Microfibre Kind. In: Polluting Textiles. Routledge, 63–99, DOI: <https://doi.org/10.4324/9781003165385>
9. Textile Exchange. (2025), Materials Market Report. Retrieved from <https://textileexchange.org/app/uploads/2025/09/Materials-Market-Report-2025.pdf>
10. Wagner, M., et al., (2024), State of the science on plastic chemicals - Identifying and addressing chemicals and polymers of concern, DOI: <https://zenodo.org/records/10701706>
11. Burns, E., Boxall, A. (2018), Microplastics in the aquatic environment: Evidence for or against adverse impacts and major knowledge gaps. Environ. Toxicol. Chem 37, 2776–2796, DOI: <https://doi.org/10.1002/etc.4268>
12. Stone, C., et al. (2020), Natural or synthetic-how global trends in textile usage threaten freshwater environments. Sci. Total Environ. 718, 134689, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134689>
13. Jamieson, A.J., et al. (2019), Microplastics and synthetic particles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest ecosystems on earth. R. Soc. Open Sci. 6, 180667, DOI: <https://doi.org/10.1098/rsos.180667>
14. Ross, P.S., et al. (2021), Pervasive distribution of polyester fibres in the Arctic Ocean is driven by Atlantic inputs. Nat. Commun. 12, 106, DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20347-1>
15. Napper, I.E. and Thompson R. C. (2016), Release of synthetic microplastic plastic fibers from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions. Mar. Poll. Bull 112, 39–45, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.09.025>
16. Kapp, K. and Miller, R. (2020), Electric clothes dryers: An underestimated source of microfiber pollution. PLoS ONE 15, e0239165. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239165>
17. De Falco, F., et al. (2020), Microfiber release to water, via laundering, and to air, via everyday use: a comparison between polyester clothing with differing textile parameters. Environ. Sci. Technol. 54, 3288–3296, DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b06892>
18. Wang, C., et al. (2023), Microplastic Fiber Release by Laundry: A Comparative Study of Hand-Washing and Machine-Washing. ES&T Water. 3, 147–155, DOI: <https://doi.org/10.1021/acsestwater.2c00462>
19. Nizzetto, L., Futter, M., Langaas, S., (2016) Are agricultural soils dumps for microplastics of urban origin? ES&T, 50, 10777–10779, <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04140>
20. Geyer, R., et al. (2022), Quantity and fate of synthetic microfiber emissions from apparel washing in California and strategies for their reduction. Env. Poll. 298, 118835, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.118835>
21. UNESCO (2017), Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2017: Les eaux usées: une ressource inexploitée. Paris, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247551>
22. Boots, B., et al. (2019), Effects of microplastics in soil ecosystems: above and below ground. Environ. Sci. Technol. 53, 11496–11506, DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03304>
23. Lozano, Y., et al., (2021), Microplastic shape, polymer Type, and concentration affect soil properties and plant biomass. Front. Plant Sci. 12, 616646, DOI: <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.616645>
24. Selonen, S., et al., (2020), Exploring the impacts of plastics in soil – The effects of polyester textile fibers on soil invertebrates. Sci Total Environ. 700, 134451, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134451>
25. McIlwraith, H.K., et al., (2021), Evidence of Microplastic Translocation in Wild-Caught Fish and Implications for Microplastic Accumulation Dynamics in Food Webs. Environ. Sci. Technol.

55, 12372-12382, DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c02922>

26. Horn, D.A., et al., (2020), Effects of environmentally relevant concentrations of microplastic fibers on Pacific mole crab (*Emerita analoga*) mortality and reproduction. *Limnol. Oceanogr. Lett.*, 5, 74-83, DOI: <https://doi.org/10.1002/lol2.10137>

27. Qiao, R., et al., (2019), Accumulation of different shapes of microplastics initiates intestinal injury and gut microbiota dysbiosis in the gut of zebrafish. *Chemosphere* 236, 124334, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.07.065>

28. Stienbarger, C.D., et al., (2021), Direct ingestion, trophic transfer, and physiological effects of microplastics in the early life stages of *Centropristis striata*, a commercially and recreationally valuable fishery species. *Env. Poll.* 285, 117653, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117653>

29. Weis, J.S. and De Falco, F. (2022), Microfibers: Environmental problems and textile solutions. *Microplastics* 1, 626-639, DOI: <https://doi.org/10.3390/microplastics1040043>

30. Freire, C., et al., (2019) Concentrations of bisphenol A and parabens in socks for infants and young children in Spain and their hormone-like activities. *Environ. Int.* 127, 592-600, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.04.013>

31. Stanton, T., et al., (2023), Shedding off-the-grid: The role of garment manufacturing and textile care in global microfibre pollution. *J. Clean. Prod.* 428, 139391, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139391>

32. Kim, D., H. Kim, and Y.-J. An, (2021), Effects of synthetic and natural microfibers on *Daphnia magna*—Are they dependent on microfiber type? *Aquat. Toxicol.* 240, 105968, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2021.105968>

33. Courtene-Jones, W., et al., (2024) Are biobased microfibres less harmful than conventional plastic microfibres: Evidence from earthworms, *ES&T.* 58, 46, p. 20366-20377, DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c05856>

34. Niinimäki, K., et al., (2020), The environmental price of fast fashion. *Nat. Rev. Earth Environ.* 1, 189-200, DOI: <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>

35. OECD, (2021), Policies to Reduce Microplastics Pollution in Water: Focus on Textiles and Tyres, OECD Publishing, Paris, DOI: <https://doi.org/10.1787/7ec7e5ef-en>

36. Kelly, M.R., et al., Importance of Water-Volume on the Release of Microplastic Fibers from Laundry. *Environ. Sci. Technol.* 53, 1173511744 (2019). DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03022>

37. Erdle, L.M., et al., (2021), Washing machine filters reduce microfiber emissions: evidence from a community-scale pilot in Parry Sound, Ontario. *Front. Mar. Sci.* 8, 777865, DOI: <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.777865>

38. Murphy, F., et al., (2016), Wastewater treatment works (WwTW) as a source of microplastics in the aquatic environment. *Environ. Sci. Technol.* 50, 5800-8, DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05416>

39. Napper, I.E., A.C. Barrett, and R.C. Thompson, (2020), The efficiency of devices intended to reduce microfibre release during clothes washing. *Sci. Total Environ.* 738, 140412, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140412>